

PHILOLOGY

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОГО АКТА БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ В РУССКОМ И ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Церцвадзе М.Г.

*Кутаисский государственный университет им. А. Церетели,
доктор филологии, ассоциированный профессор*

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING THE SPEECH ACT OF GOOD WISHES IN RUSSIAN AND GEORGIAN LANGUAGES

Tsertsvadze M.

*Kutaisi State University named after A. Tsereteli,
Doctor of Philology, Associate Professor*

Аннотация

Настоящая статья посвящена комплексному исследованию средств выражения речевого акта благопожелания в русском и грузинском языках. Анализируются лексические, грамматические и фразеологические ресурсы, используемые для конструирования пожеланий, с опорой на данные толковых словарей, а также на богатый пласт народной мудрости в виде пословиц и поговорок. Определяются цель, актуальность, описываются материалы и методы, а также представлены подробные результаты анализа.

Abstract

This article is devoted to a comprehensive study of the means of expressing the speech act of good wishes in Russian and Georgian. The lexical, grammatical, and phraseological resources used to construct wishes are analyzed, drawing on data from explanatory dictionaries, as well as a rich body of folk wisdom in the form of proverbs and sayings. The purpose and relevance of the study are defined, the materials and methods are described, and detailed results of the analysis are presented.

Ключевые слова: речевой акт, благопожелание, русский язык, грузинский язык, лексика, грамматика, фразеология, пословицы, поговорки.

Keywords: speech act, wish, Russian language, Georgian language, vocabulary, grammar, phraseology, proverbs, sayings.

Введение

В конце XX века наблюдался рост интереса к исследованиям в рамках теории речевых актов, что было связано с развитием лингвопрагматики. В этом контексте речевой акт рассматривается как единичное произведение, объединяющее намерение говорящего, минимальный отрезок речи и достигаемый результат. Его прагматическая суть заключается во влиянии личности на окружающую среду, на саму себя и на адресата [1, с. 151.]. Среди многообразия речевых актов, благопожелание занимает особое место, будучи тесно связанным с выражением положительных эмоций, намерений и стремлений говорящего относительно будущего адресата

Мы разделяем точку зрения Е.В. Вдовиной, определяя речевой акт благопожелания как вежливое действие, направленное на выражение симпатии и надежды на благополучие адресата в будущем [3, с.16]. Данная тема активно исследовалась такими учеными, как Байкулова и Малашенкова[1], В.И. Карасик [7], Н.А. Трофимова[8] и др., рассматривалась в сопоставительном аспекте на материале русского, украинского, немецкого, французского, испанского, итальянского языков, башкирского, китайского языков [9, 10, 11].

Интерес к изучению благопожеланий в разных лингвокультурах обусловлен их значимой ролью в современной коммуникации. Несмотря на схожие

коммуникативные задачи, эти единицы речевого этикета несут сильную этнокультурную маркировку. Понимание этих особенностей открывает новые возможности для повышения эффективности межкультурного взаимодействия.

В данной статье мы сосредоточимся на сравнительном анализе средств выражения благопожелания в русском и грузинском речевом этикете. Оба языка принадлежат к разным языковым семьям (славянской и картвельской соответственно), что делает их сопоставление особенно интересным с точки зрения выявления как универсальных, так и специфических черт в реализации данного речевого акта.

Научная новизна исследования заключается в том, что до настоящего момента не существовало работ, посвящённых сопоставительному анализу речевого акта пожелания в русском и грузинском языках.

Целью данной работы является комплексное исследование и сопоставление лингвистических средств выражения речевого акта благопожелания в русской и грузинской лингвокультурах. Для достижения поставленной цели были описаны и сопоставлены лингвистические характеристики реализации благопожеланий на лексическом, грамматическом и синтаксическом уровне в русском и грузинском речевом этикете.

Объектом исследования выступает речевой акт благопожелания в его современной лингвистической репрезентации.

Материалы и методы исследования.

Материалом исследования послужили словарные статьи, содержащие лексические единицы, непосредственно связанные с выражением пожеланий (глаголы, существительные, прилагательные, наречия), а также устойчивые выражения, пословицы и поговорки, отражающие народные представления о пожеланиях, а также примеры из разговорной речи, работы российских и зарубежных лингвистов, посвященные теории речевых актов, прагматике, лингвокультурологии

При написании данной работы были использованы такие методы, как *дескриптивный метод* для систематизации и классификации языковых средств, *сравнительно-сопоставительный метод* для выявления сходств и различий в использовании лексических, грамматических и фразеологических средств выражения пожеланий в русском и грузинском языках, *лексико-семантический анализ* для определения значений слов и выражений, связанных с пожеланиями, и их коннотативных оттенков, анализ словарных дефиниций.

Результаты исследования

Прежде чем перейти к анализу языковых средств, рассмотрим толкование благопожелания в лексикографических источниках русского и грузинского языков

В русском языке слово «благопожелание» является достаточно емким и многогранным. Толковые словари русского языка, такие как Большой академический словарь русского языка или Современный толковый словарь русского языка Ефремовой определяют благопожелание как пожелание добра, счастья, благополучия, успеха кому-либо; доброе пожелание[2:6]. Это слово объединяет в себе два корня: «благо» (добро, хорошее) и «пожелание» (выражение желания чего-либо). Таким образом, благопожелание – это, по сути, желание добра.

В грузинском языке эквивалентом русского «благопожелание» является выражение "**კეთილი სურვილი**" (*ketili survili*). В Русско-грузинском словаре (под ред. Р. Гагуа) оно представлено как «доброе пожелание», благопожелание[4].

В Толковом словаре грузинского языка А. Чикобава «благопожелание» (*კეთილი სურვილი*) трактуется как «выражение добрых намерений, пожелание добра, счастья, успеха»[13]. "*კეთილი სურვილი*" подразумевает не просто формальное выражение, а **искреннее, идущее от сердца желание, чтобы у другого человека все было хорошо**. Это может включать пожелания здоровья, счастья, успехов в делах, мира и благоденствия

Важно отметить, что в грузинской культуре, как и в русской, благопожелания играют значительную роль в межличностных отношениях. Они являются неотъемлемой частью приветствий, прощаний, поздравлений и выражения поддержки.

"*კეთილი სურვილი*" (*ketili survili*) часто сопровождается теплыми словами, объятиями и другими проявлениями заботы.

Грузинские словари, фиксируя слово "*კეთილი სურვილი*", отражают его как базовое понятие, но истинная глубина и многообразие благопожеланий раскрываются в контексте культуры, традиций и менталитета грузинского народа.

Сравнивая представления о благопожелании в русском и грузинском языках, можно отметить, что в обоих языках благопожелание является важным элементом позитивного межличностного общения, выражением добрых намерений.

А теперь рассмотрим, выявленные нами на основе проведенного анализа словарных данных, а также корпуса пословиц и поговорок русского и грузинского языков, следующие основные средства выражения речевого акта пожелания:

1. Лексические средства:

● **Глаголы:** В обоих языках широко используются глаголы, прямо выражающие акт пожелания.

В русском языке это, прежде всего, глагол «желать» (Желаю тебе счастья! Желаю успехов!) и его производные. Также используются глаголы, выражающие надежду и стремление: «надеяться» (надеюсь, все будет хорошо), «хотеть» (хочу, чтобы ты был здоров).

В грузинском языке аналогичную функцию выполняют глаголы "*სურვილი*" (*survili* -желать, хотеть) и "*იმედი*" (*imedi* - надеяться). Например: "*მინდა, რომ კარგად იყო*" (*minda, rom kargad iyo* - хочу, чтобы тебе было хорошо), "*იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება*" (*imedi makvs, rom qvelafri kargad iqneba* - надеюсь, что все будет хорошо).

● **Существительные:** Существительные, обозначающие желаемое, часто используются в составе устойчивых выражений

В русском языке: «счастье», «здоровье», «успех», «радость», «благополучие». Эти слова часто выступают в роли прямого объекта пожелания: «Счастья тебе!», «Здоровья», «Успехов!». Часто используются в сокращенных формах, подразумевающая глагол «желаю».

В грузинском языке: "*ბედნიერება*" (*bedniereba*-счастье), "*ჯანმრთელობა*" (*janmrteloba*-здоровье), "*წარმატება*" (*tsarmateba*-успех), "*სიხარული*" (*sikharuli*-радость), "*კეთილდღეობა*" (*ketildgheoba*-благополучие). Например: "*ბედნიერებას გისურვებ!*" (*bednierebas gisurveb!* - Желаю тебе счастья!).

● **Прилагательные и наречия:** Используются для характеристики желаемого состояния или события.

В русском языке: «хороший», «добрый», «светлый», «удачный», «легкий». Например: «Доброго пути!».

В грузинском языке: «*კარგი*» (*kargi*-хороший), «*კეთილი*» (*ketili*-добрый), «*ნათელი*» (*nateli*-светлый), «*წარმატებული*» (*tsarmatebuli*-успешный), «*ადვილი*» (*advili* - легкий). Например: "*კარგად*

ყოფილიყავი!" (kargad qofiliyavi!) – Желаю тебе всего хорошего!

● Фразеологические единицы и устойчивые выражения

Оба языка богаты готовыми фразами, которые служат для выражения пожеланий в различных ситуациях

В русском языке: «Ни пуха ни пера!», «С Богом!», «Добро пожаловать!», «Всего наилучшего!», «Крепкого здоровья!», «Долгих лет жизни!», «Пусть все мечты сбываются!», «Счастливого пути!». Эти выражения имеют устоявшуюся форму и прагматическое значение.

В грузинском языке: "ღმერთმა დაგლოცოს!" (gmertma daglocos!) - Да благословит тебя Бог!, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ!" (Qvelafers sauketesos gisurveb!) – Всего наилучшего тебе желаю!, "წარმატებები!" (Tsarmatebebi!)– Удачи!, "ჯანმრთელობას გისურვებ!" (Janmrtelobas gisurveb!) –Желаю тебе здоровья!, "გისურვებ დიდხანს სიცოცხლეს!" (Gisurveb didgans sitsotskles!) – Долгих лет жизни!, "ყველა ოცნება აგსრულებოდეს!" (Qvela otsneba agsrulebodes!) – Пусть все мечты сбываются!, "ბედნიერი გზა!" (Bednieri gza!) – Счастливого пути!

Грамматические средства:

1. Императив (повелительное наклонение):

В русском языке императив может использоваться для выражения пожелания, особенно в кратких, экспрессивных формах. Например: «Будь здоров!» (вместо «Желаю тебе быть здоровым»).

В грузинском языке также используются формы повелительного наклонения для выражения пожеланий, часто с добавлением частиц или вспомогательных глаголов, усиливающих модальность. "ბედნიერი იყავი!" (Bednieri iq'avi! – Будь счастливым!). (Здесь "იყავი" – форма повелительного наклонения глагола "ყოფნა" – быть), "მშვიდობით დაიძინე!" (Mshvidobit daidzine! – Спи спокойно!) (Здесь "დაიძინე" – форма повелительного наклонения глагола "ძილი" – спать)

2. Сослагательное наклонение (условное наклонение):

В русском языке конструкции с сослагательным наклонением часто используются для выражения пожеланий, особенно в более развернутых формах. Например: «Если бы ты только знал, как я тебе желаю успеха!».

В грузинском языке аналогичные конструкции также служат для выражения желаний и надежд. В грузинском языке сослагательное наклонение выражается с помощью особых форм глагола, часто с использованием частиц "რომ" (rom) – чтобы, и "თუ" (tu) – если. Примеры: "მინდა, რომ მოხვიდე" (Minda, rom mokhvide) – Я хочу, чтобы ты пришел. (Здесь "მოხვიდე" – форма сослагательного наклонения глагола "მოსვლა" – прийти); "ეს რომ ასრულებულიყო!" (Rom es asrulebuliqo!)– Если бы это сбылось!. (Здесь

"ასრულებულიყო" – форма сослагательного наклонения); "იყოს ასე!" (Iq'os ase!) – Пусть будет так! (Здесь "იყოს" – форма повелительного наклонения, но в данном контексте несет значение пожелания).

3. Специальные конструкции:

В обоих языках существуют устойчивые грамматические конструкции, предназначенные для выражения пожеланий. Например, в русском языке: "Да будет так!", "Пусть тебе повезет!".

В грузинском языке: "ღმერთმა ქნას!" (ghmertma knas!) - Дай Бог!, что является распространенным способом выражения пожелания.

4. Использование модальных глаголов и частиц:

Модальные глаголы и частицы, выражающие возможность, долженствование или желание, также участвуют в формировании пожеланий.

Русский язык: "Можешь ли ты быть счастливым?" (Риторический вопрос, выражающий пожелание), "Надо бы тебе отдохнуть." (Мягкое пожелание)

Грузинский язык: "შეგიძლია ბედნიერი იყო?" (Shegidzlia bednieri iqo?) – Можешь ли ты быть счастливым? (Аналогично русскому, риторическое пожелание), "უნდა დაისვენო!" (Unda daisveno) – Тебе следует отдохнуть. (Выражение пожелания через долженствование)

5. Конструкции с инфинитивом:

В русском языке инфинитив может использоваться для выражения цели, которая часто совпадает с благопожеланием. Примеры: «Хочется верить в лучшее» (Желание, выраженное через инфинитив), «Приятно было бы встретиться» (Пожелание, выраженное через инфинитив)

В грузинском языке инфинитив как самостоятельная форма для выражения благопожеланий встречается реже, чаще используются глагольные формы с соответствующими частицами. Однако, конструкции с глаголами, обозначающими благопожелание, могут включать инфинитивные формы. Примеры: "მინდა დაგეხმარო" (Minda dagekhmaro) – Я хочу тебе помочь. (Здесь "დაგეხმარო" – глагольная форма, но по смыслу близка к инфинитиву в русском)

Пословицы и поговорки

Пословицы и поговорки русского и грузинского языков служат богатым источником для изучения народной мудрости, заключенной в благопожеланиях.

В пословицах и поговорках русского языка благопожелания часто представлены в виде обобщенных мудрых наставлений, которые, будучи произнесенными в определенном контексте, приобретают функцию благопожелания. Например: «Кто рано встает, тому Бог подает» (пожелание удачи в начале дела), «Век живи – век учи» (как пожелание непрерывного развития), «Семь футов под килем!» (пожелание удачи в пути), «Что посеешь, то и пожнешь» (пожелание, чтобы добрые

дела приносили добрые плоды), «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» (как пожелание трудолюбия и настойчивости в достижении цели). Часто встречаются пожелания, связанные с плодородием, благополучием в доме, здоровьем: «Чтоб хлеб в амбаре, а деньги в кармане», «Живи сто лет, не зная бед», «Здоровье — всё, а без него — ничто».

В *грузинских пословицах и поговорках* также ярко выражены благопожелания, связанные с плодородием, изобилием, мудростью и долголетием. Например: "სადაც სიმართლეა, იქ ღმერთია" (sadats simartlea, iq gmertia) - Где правда, там Бог (может быть интерпретировано как пожелание жить по правде); "საქმე კაცს ამშვენებს" (saqme kats amshvenets) - Дело украшает человека (пожелание трудолюбия и успешности в делах). Пожелания здоровья и благополучия в семье также распространены: "ოჯახი – ცხეა" (ojaxi-tsxia) – Семья-это крепость; "ჯანმრთელობა გაქვს, ყველაფერი გაქვს." ("janmrteloba gakvs, qvelaperi gakvs") - Если есть здоровье, есть все; "ასი წელი იცოცხლე, უბედურება არ იცოდე" ("asi tseli itsotskhle, ubedureba ar itsode.") - Живи сто лет, не знай несчастья.

Итак, сравнительный анализ экспрессивных речевых актов благопожелания в русском и грузинском языках позволил выявить как универсальные, так и специфические черты.

Универсальные черты:

- Оба языка демонстрируют схожие лексические и грамматические стратегии для выражения пожеланий. Использование глаголов «желать», «надеяться», а также существительных, обозначающих желаемые блага (счастье, здоровье, успех), является универсальным.

- Повелительное и сослагательное наклонения также играют важную роль в конструировании пожеланий.

- Пословицы и поговорки в обоих языках служат для передачи народной мудрости и культурных ценностей, связанных с пожеланиями. Основные темы пожеланий (здоровье, счастье, удача) также во многом совпадают.

Специфические особенности:

- В русском языке сослагательное наклонение более унифицировано (частица «бы» + глагол в прошедшем времени). В грузинском языке оно выражается более разнообразными глагольными формами и частицами, что может создавать более тонкие смысловые оттенки.

- В грузинском языке повелительное наклонение, особенно в третьем лице, может более явно выражать пожелание, чем в русском, где оно чаще воспринимается как приказ или просьба.

- В русском языке инфинитив играет более значимую роль в выражении желаний, в то время как в грузинском языке предпочтение отдается более сложным глагольным формам.

- Различаются культурно-специфические образы и метафоры, используемые в пословицах и поговорках. В русском фольклоре часто встречаются пожелания, связанные с плодородием, изобилием,

добрым урожаем Акцент делается на трудолюбии как залого успеха и благополучия. В грузинской культуре особое значение может придаваться пожеланиям, связанным с гостеприимством и семейными узами.

- **Частотность употребления определенных форм:** например, в русском языке более распространены сокращенные формы пожеланий ("Счастья!, Здоровья!"), тогда как в грузинском языке чаще используются полные предложения.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что речевой акт пожелания является многогранным явлением, требующим комплексного подхода к его изучению. Лексические, грамматические и фразеологические средства, а также их отражение в народном творчестве, позволяют глубже понять механизмы языкового выражения и культурные особенности русского и грузинского народов. Сравнительный анализ выявил как универсальные, так и специфические черты в реализации данного речевого акта, что обусловлено как общими закономерностями развития языка, так и уникальными культурно-историческими особенностями каждого народа.

Дальнейшие, более детальные исследования могут быть направлены на углубленное изучение прагматических аспектов, тонкостей интонационного оформления и особенностей использования данного речевого акта в разнообразных, порою весьма специфических, коммуникативных ситуациях

References

1. Байкулова, А.Н., Малашенкова, Е.Н. Изучение речевого жанра «пожелание»: обзор работ в современной лингвистике // *Жанры речи*. 2023. Т.18. №1(37). С. 74-91.
2. Вдовина, Е.В. Поздравление и пожелание в речевом этикете: концептуальный и коммуникативный анализ: автореф. канд. филол. наук / Е. В. Вдовина. М., 2007. 24 с.б.
3. Грузинские пословицы и поговорки (Перевод Л.И. Надирадзе) <http://litena.Ru/books/item/f00/s00/z0000065/st016.shtml>
4. Даль, В. И. Пословицы и поговорки русского народа. – М.: Эксмо, 2010. – 992 с.
5. Ефремова, Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. Том1...: <https://www.livelib.ru/selection/1766524-t-efremova-sovremennyyj-tolkovuj-slovar-russkogo-yazyka-v-treh-tomah?ysclid=mpzzms2jq0757902272>
6. Карасик, В.И. Лингвокультурные характеристики речевого жанра «пожелание»// *Жанры речи*. 2024. Т. 19, вып. 3 (43). С. 225-232.
7. Кузнецов, С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 с.
8. Русско-грузинский словарь / Под ред. Р. Гагуа. –Тбилиси: Сабчота Сакартвело. 1983. –864с.
9. Трофимова, Н.А. Экспрессивные речевые акты в диалогическом дискурсе. Семантический,

прагматический, грамматический анализ: Монография. СПб.: Изд-во ВВМ, 2008. 376 с.

10. Хасимова, Г.Г. Этикетные речевые жанры в аспекте межкультурной коммуникации (на материале русского и башкирского языков) // Вестник Башкирского университета. 2016. Т. 21, № 2. С. 360–363

11. Шлапаков, О.С. Лингвостилистические особенности речевого акта «пожелание» в английском, французском, украинском и русском языках // Мовознавчий вісник. 2015. № 20. С. 172–176.

12. Ярцева, О.А. Средства реализации речевого акта «пожелание /поздравление» (психолингвистическое исследование на материале русского, немецкого, испанского и итальянского языков) // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. №4. С. 119-124.

13. Чикобава, А. Современный толковый словарь грузинского языка. /А.-Чикобава. - Тб.: Изд - во Тбилисского государственного университета, 1960. - С. 40